

OBSERVAÇÕES SOBRE PLANTAS E ANIMAIS REALIZADAS PELOS NATURALISTAS GUILHERME PISO E GEORG MARCGRAVE EM LOCALIDADES DO NORDESTE BRASILEIRO NO SÉCULO XVII

*Argus Vasconcelos de Almeida*¹

RESUMO

Por meio de uma revisão bibliográfica das principais obras dos naturalistas Guilherme Piso e Georg Marcgrave sobre a história natural do Nordeste brasileiro, foram registradas as observações sobre plantas e animais associadas a localidades, que, depois, foram identificadas em mapas holandeses do século XVII e comparadas com as localizações e denominações em mapas atuais. Marcgrave registrou 15 espécies animais e 12 espécies vegetais e Piso observou 23 espécies vegetais associadas a diversas localidades. Esses resultados, quando comparados com a totalidade das suas descrições e observações sobre plantas e animais, indicam a intenção deliberada em não informar as localidades, provavelmente por razões de segurança do governo do Brasil holandês. Merecem destaque as plantas encontradas em Olinda por Piso e Marcgrave, bem como a participação deste último em excursões científicas no itinerário entre Recife e Penedo.

Palavras-chave: animais, plantas, localidades do Nordeste; Brasil holandês.

OBSERVATIONS ON PLANTS AND ANIMALS MADE FOR THE NATURALISTS GUILHERME PISO AND GEORG MARCGRAVE IN LOCALITIES OF THE NORTHEAST BRAZILIAN IN THE CENTURY XVII

Through a bibliographical revision of the naturalists' works Guilherme Piso and Georg Marcgrave main works on the natural history of the Brazilian Northeast the observations were registered on plants and animals associated to places, that later were located in Dutch maps of the century XVII and compared in current maps on his location and current denominations. Marcgrave registered 15 animal species and 12 vegetable species and Piso observed 23 vegetable species associated to several places. These results, when compared with the totality of their descriptions and observations on plants and animals, they indicate the deliberate intention of not informing the places, probably for reasons of the governments from Dutch Brazil safety. It deserves prominences the plants found in Olinda by Piso and Marcgrave, as well as the participation of this last one in scientific trips in the itinerary between Recife and Penedo.

Kew-words: animals; plants; Northeast places; Dutch Brazil

¹ Professor Adjunto do Departamento de Biologia da UFRPE. *E-mail:* argus@ufrpe.br

INTRODUÇÃO

Como escreve Kortlang (1995), sobre a cartografia do Brasil holandês, os dois mapas mais importantes do território batavo-brasileiro foram elaborados entre 1637 e 1644: o de Vingboons de 1640 e o de Marcgrave de 1642, que permaneceu como mapa mais exato da região até o século XIX. Com minúcias notáveis tais como: tipos diferentes de engenhos de açúcar; igrejas, capelas, salinas, currais, vilas, caminhos, aldeias indígenas pacíficas ou guerreiras; rotas de expedições famosas como a de Haeckermans, Camarão, Barbalho e a do próprio Nassau.

Causa estranheza no caso de Marcgrave, a omissão de citações das localidades de ocorrência de plantas e animais na sua obra sobre a “História das coisas naturais do Brasil”. Principalmente pela sua formação de cartógrafo que chegou a conhecer com minúcia a geografia do Brasil holandês. Pelo menos é o que concluímos ao analisar o mapa do Nordeste contido em Barlaeus (1980) atribuído à sua autoria que, quando comparado aos de Vingboons, mostra a sua superioridade em detalhes e informações. Só um motivo poderia explicar a sua omissão: a deliberação em não informar por razões de segurança militar do governo holandês.

Existem muitas dúvidas sobre as excursões científicas de Marcgrave e Piso pelo Brasil holandês: Taunay (1942), baseado em uma carta de um irmão de Marcgrave, relata que o naturalista teria redigido um diário das suas jornadas pelo interior dos atuais Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A primeira jornada teria durado 40 dias, tendo sido iniciada em 21 de junho de 1639; a segunda, com a duração de 20 dias, tendo sido iniciada em 20 de outubro de 1640, e, a terceira, entre 8 e 19 de dezembro de 1640.

Já Sampaio (1942), comentando a parte botânica da obra de Marcgrave, escreve que o mesmo poucas vezes indica as localidades de coleta e observações sobre as plantas e conclui que na época era comum o menosprezo pelo habitat exato de cada planta. Demarca, por outro lado, o que denomina de “campo de herborização” de Marcgrave, baseado em Urban: 1637 a 1640: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Ceará; 1640 a 1644: Recife; 1642: Maranhão. Escreve também que Piso herborizou com Marcgrave na mesma época.

Whitehead (1979) precisa as datas das jornadas: a primeira, de 21 de junho a 3 de agosto de 1639, teria sido feita sob a guarda de uma companhia militar; a segunda, de 20 de outubro a 10 de novembro de 1640; e, a terceira, de 8 a 19 de dezembro de 1640. Segundo o autor, teria havido outras de interesse meteorológico e astronômico, como a de fevereiro a julho de 1641 ao monte Itapuamurú (Garanhuns, PE) e outra para observar o eclipse lunar em abril de 1641 no forte Ceulen, atual Reis Magos em Natal, Rio Grande do Norte.

Teixeira (1992, 1995) escreve que a guerrilha de resistência e os grupos indígenas hostis devem ter limitado o raio de ação das excursões científicas dos naturalistas e que as mesmas devem ter se limitado ao litoral e vizinhanças das praças fortes sob domínio holandês. Baseado em Gudger, o autor escreve que Marcgrave

deve ter empreendido pelo menos três expedições de 40, 20 e 11 dias entre 1638 a 1640, possivelmente pelos atuais Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Grande parte das espécies de aves, entretanto, poderia ter sido observada nos arredores imediatos dos maiores núcleos urbanos do Brasil holandês.

Finalmente, Almeida e Carvalho (2002), em revisão do tema, concordam com as observações de Whitehead (1979) e Teixeira (1992, 1995) quanto à limitação do raio de observações e coletas de Marcgrave.

Por outro lado, é consensual entre os historiadores a existência desde 1640 de um itinerário entre Recife e Penedo (384 km), cuja viagem podia ser realizada em 90 horas, com pontos de referência bem estabelecidos com localidades ao sul de Pernambuco e do atual Estado de Alagoas até o Rio São Francisco (CÂMARA-CASCUDO, 1956; BARBALHO, 1982); é provável que Marcgrave, como cartógrafo, tenha participado da sua elaboração. No seu mapa do Brasil holandês publicado em Barlaeus (1980) o itinerário aparece, bem como outras entradas, que sempre partiam de Penedo (principalmente o da “Parte Meridional de Pernambuco” (*Praefectuare Pernambucae pars meridionalis*). Esses percursos visavam a garantir o abastecimento de carne para o Recife, o deslocamento civil, militar e comercial do domínio holandês (BARBALHO, 1980).

Como se vê, o tema das excursões científicas dos naturalistas nassovianos é ainda confuso. Constitui-se, por isso mesmo, em tema aberto à discussão e à pesquisa. É intenção deste artigo contribuir para seu esclarecimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho foi baseado numa revisão minuciosa das obras de Piso (1948, 1957) e Marcgrave (1942), anotando-se todos os organismos e relacionando-os com as localidades citadas no texto descritivo. As localidades do Brasil holandês, que envolvem quase todos os atuais Estados do Nordeste, foram escolhidas entre outras existentes nas obras citadas anteriormente.

Na segunda fase do trabalho, foi tentada a identificação das localidades em cópias dos mapas de Vigboons (reproduzidos em Pereira da Costa, 1952) e o de Marcgrave (reproduzido em partes na edição brasileira da obra de Barlaeus, 1980).

Finalmente, com a ajuda da obra de Câmara-Cascudo (1956), intitulada A Geografia do Brasil Holandês, fundamental no esclarecimento dos topônimos usados por Marcgrave no seu mapa. Posteriormente, essas localidades foram identificadas em mapas atuais do Nordeste brasileiro.

As espécies botânicas foram identificadas através de autores que trabalharam com o tema, tais como Andrade-Lima (1954), Pickel (1949) e Moulin et al. (1986); as espécies zoológicas com os comentadores das obras, particularmente: Carvalho e Sawaya (1942) para peixes e crustáceos, Pinto (1942) para as aves, Lane (1942) e, mais recentemente, Almeida e Carvalho (2002) para os

insetos, Lichtenstein (1961), Nomura (1986), Paiva (1986) sobre aspectos gerais da zoologia seiscentista.

Para identificação do itinerário entre o Recife e Penedo foi usado o mapa de Marcgrave (BARLAEUS, 1980): Praefectuare Pernambucae pars meridionalis confrontando-o com mapas em escala 1:100.000 da região do Nordeste do Brasil da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Registros de Georg Marcgrave

Maranhão

01.– “Guará” (*Eudocimus ruber*): “Esta ave encontra-se com freqüência no Maranhão e no Rio de Janeiro.” (Liv. V, cap. VIII, p. 203).

O naturalista faz uma indicação geral para a ocorrência da espécie para o Maranhão e indica também para o Rio de Janeiro. Provavelmente a última indicação obteve através de informações.

Rio Grande do Norte

02 – “Vubae” (cana-de-açúcar, *Sacharum officinarum*): “As terras ribeirinhas do rio [...] Cuinhaia, levam a palma entre todas as demais.” (Liv. II, cap. XVI, p. 82).
Indicação geral da ocorrência dos plantios de cana-de-açúcar; para o Estado do Rio Grande do Norte, indica as terras ribeirinhas do rio “Cuinhaia”, que deve ser Cunhaú, como denominado hoje.

03 – “Umari” (*Geofraea spinosa*): “Esta árvore abunda nos campos gramíneos, junto ao rio *Cunhao mopebi* e *Rio Grande*.” (Liv. III, cap. XI, p. 121).

A ocorrência da espécie é indicada junto ao rio “Cunhao mopebi”, que deve ser o rio Mopebí.

04 – “Reri” (ostras, *Ostrea* spp.): “São encontradas principalmente de boa qualidade e em abundância [...] são pequenas nhandiás medíocres junto ao *Rio Grande*.” (Liv. IV, cap. XXII, p. 188).

Registro geral da ocorrência de ostras; para o Rio Grande do Norte é junto ao Rio Grande, mais conhecido hoje pelo seu antigo nome indígena de Potengí.

05 – “Nhanduguacu” (ema, *Rhea americana americana*): “É encontrada em grande número, nos campos da capitania de Sergipe e *Rio Grande*” (Liv. V, cap. I, p. 190).

Registro da ocorrência da ema pequena no Rio Grande do Norte, que depois veio a se tornar o símbolo do próprio brasão do Estado no Brasil holandês e também uma homenagem ao chefe indígena Janduí.

Paraíba

- 06 – “Vubae” (cana-de-açúcar, *Sacharum officinarum*): “As terras ribeirinhas do rio Paraíba” (Liv. II, cap. XVI, p. 82).
Registro da ocorrência da cultura da cana-de-açúcar na Paraíba. No Brasil holandês, o Estado era um dos maiores produtores de açúcar, o seu brasão representa o fato com a simbolização de pães de açúcar.
- 07 – “Paranacare” (*Eupagurus bernhardus*): “Acham-se junto do litoral nas proximidades do rio Paraíba.” (Liv. IV, cap. XXI, p. 188).
- 08 – “Reri” (ostras, *Ostrea* spp.): “São encontradas principalmente de boa qualidade e em abundância [...]. No Paraíba são pequenas nhandiás medíocres” (Liv. IV, cap. XXII, p. 188);

Pernambuco

- 09 – “Outra espécie de feto” (Segundo Pickel, 1949, trata-se de *Blechnum serrulatum* Rich.; segundo Moulin et al., 1986, é *Adiantum* sp.): “Não tem flor, nem semente; nasce abundantemente, junto ao rio Capibaribi; um outro semelhante a êste, mas doutra espécie, nasce na ilha Tamaraca” (Liv. I, cap. II, p. 2).

Dois registros de ocorrência de pteridófitas: o primeiro às margens do rio Capibaribe e o segundo na ilha de Itamaracá.
- 10 – “Vubae” (cana-de-açúcar, *Saccharum officinarum*): “As terras ribeirinhas do rio [...] Capibarí-mirim, Carunhaia, Javapoata, Pirapana, Ipojuca, [...] levam a palma entre todas as demais.” (Liv. II, cap. XVI, p. 82).
Registro da cultura da cana em Pernambuco; os nomes dos rios são muito diferentes dos de hoje, assim, Capibaribe mirim, “Carunhaia”, deve ser Tracunhaém, “Javapoata”, Jaboatão, Pirapama e Ipojuca são evidentes.
- 11 – “Guiti toroba” (oiti-trubá, *Lucuma grandiflora*): “Florescia em abril de 1640, na ilha de Antonio Vaz; o fruto se achava maduro em fevereiro junto ao promontório de S. Agostinho.” (Liv. III, cap. IX, p. 114).
Indicação de ocorrência da espécie na ilha de Antonio Vaz, atual bairro de S. Antonio no Recife e no cabo de S. Agostinho.
- 12 – “Mangaíba” (mangaba, *Hancornia speciosa*): “[...] nos arredores de Olinda, os frutos ficam maduros em novembro e dezembro, sendo abundantíssimos em janeiro e fevereiro.” (Liv. III, cap. XIV, p. 122);
Ocorrência geral da mangabeira; para Pernambuco, nos arredores de Olinda.
- 13 – “Inaia Guacuiba” (côco-da-Bahia, *Cocus nucifera*): “VÍ todavia ser transplantado uns grandes, isto é de vinte e quatro ou mais anos com bom resultado, no ano de 1640, em Maurícia, sendo empregados neste trabalho cêrca de trezentos homens.” (Liv. III, cap. XIX, p. 140);
Registro do transplante de coqueiros adultos para compor aléias no Horto do palácio de Friburgo, onde hoje é a Praça da República, no Recife.
- 14 – “Iperu” (cação, *Prionace* sp): “VÍ mais de vinte vezes um grande cão ser consumido por um tubarão no Biribirí.” (Liv. IV, cap. XV, p. 172);

O registro da atividade de cações deve ter sido na embocadura do rio Beberibe no Recife.

- 15 – “Reri” (ostras, *Ostrea* sp.): “*Itamaracá* possui pequenas, junto ao *Tapecima*.” (Liv. IV, cap. XXII, p. 188);

O registro para Pernambuco é para Itamaracá “junto ao Tapecima”, que certamente não é um rio, mas uma localidade, hoje conhecida como Itapissuma, onde até nos dias de hoje é um local de grande exploração de ostras e moluscos de maneira geral.

- 16 – “Iupujuba” (*Cacicus ceia ceia*): “Junto a casa do senhor de engenho *Tapucurai* acha-se uma árvore Uti, da qual pendem mais de quatrocentos ninhos destas aves” (Liv. V, cap. II, p. 193).

Registro da espécie de ave para o engenho Tapacurá, em S. Lourenço da Mata, Pernambuco. Segundo Olivério Pinto (1942: LXVI), deve ser o mesmo que “oity” ou guayti”, *Moquilea tomentosa*.

- 17 – “Nhandu Guacu” (caranguejeira, *Avicularia* sp.): “Encontram-se dessas aranhas em tôda parte, mas principalmente, na ilha de *S. Aleixo*.” (Liv. VII, p. III, p. 248).

A denominação indígena é a mesma das emas, nhadú-guaçú; registro de ocorrência para a ilha de Santo Aleixo no litoral pernambucano na Barra de Serinhaém.

- 18 – “Borboletas” (lagarta-do-maracujá, *Dione juno juno*): “Possuímos uma quantidade enorme destas borboletas, no *jardim de Maurício*, em dezembro de 1640.” (Liv. VII, cap. IV, p. 250);

Mais um registro de ocorrência de insetos para o Horto do Palácio de Friburgo na atual praça da República no Recife. A espécie é uma praga das folhas do maracujazeiro em Pernambuco.

- 19 – “Moscas” (mutucas, *Chrysops* sp): “Encontrei muitas môscas, junto de *Camaragibi*, *Taprassú* e outros lugares mediterrâneos.” (Liv. VII, cap. VII, p. 254).

O registro da ocorrência de mutucas nas margens de dois rios que estão relacionados ao antigo Itinerário conhecido desde 1640 (Câmara-Cascudo, 1956, p.199-204), desde a cidade Maurícia até o Forte Maurício (Penedo), que Marcgrave seguramente percorreu. Rios Camaragibe e “Taprassú”, que deve ser o atual Tapiuruçú, são rios que cortam o atual município de Serinhaém. Almeida e Carvalho (2002, p. 42) equivocam-se quando traduzem “Taprassú” por Itapissuma. O mapa de Johannes Vingboons editado em 1665 e reproduzido em Pereira-da-Costa (1952, p. 406-407), localiza com muita clareza o rio “Tapperusú” em Serinhaém, no mapa de Marcgrave é localizado o rio “Tapiuruçú”. O rio Camaragibe (em Serinhaém) parece não estar representado no mapa de Marcgrave, no de Vingboons está localizado o “Eng. Camarigiui”.

Alagoas

- 20 – “Janipaba” (jenipapo, *Genipa americana*): “Nasce aqui e ali, nos lugares silvestres, junto ao rio *S.Francisco*, não longe do rio *Mboacica*, onde há maior abundância de fruto, sendo os melhores de todos.” (Liv. III, cap. I, p. 92). Registro do jenipapeiro para as margens do rio “Mboacica”, que deve ser o atual Boacica ou Piacica, tributário do São Francisco (Pereira-da-Costa, 1952, p. 38-39).
- 21 – “Ibirapitanga” (pau-brasil, *Caesalpinia echinata*): “Floresce em dezembro; acha-se abundantemente em *Alagoas* e outras partes.” (Liv. III, cap. V, p. 102). Registro da abundância do pau-brasil em Alagoas.
- 22 – “Ibacuru-pari” (*Rheedia macrophylla*): “Encontrei outra espécie, no golfo de *Aquapetida*, em março de 1640.” (Liv. III, cap. XI, p. 119). Registro da espécie para a enseada de Aguapetiba no litoral de Alagoas e um dos pontos de referência do Itinerário de deslocamento do Recife (Maurícia) até o Rio São Francisco (Penedo). No Itinerário a enseada de Aguapetiba está localizada entre o rio Ipoxi e o Cururipe, com as seguintes características descritas: “Aqui começa a enseada de Aguapetiba e caminha-se ao longo da praia, dois tiros de mosquete, onde fica atrás da mata, quase ¼ de hora da praia, uma formosa planície de pasto e uma lagoa de água doce” (Câmara-Cascudo, 1956). Nos mapas atuais do litoral alagoano a enseada era localizada entre Poxim e o Pontal do Cururipe, nas imediações da Lagoa do Pau, que deve ser a “lagoa de água doce” referida no Itinerário.
- 23 – “Mangaiba” (mangaba, *Hancornia speciosa*): “Junto ao rio *S.Francisco*.” (Liv. III, cap. XIV, p. 122).
- 24 – “Sapucaya” (*Lecythis pisonis*): “É muito abundante esta árvore em *Namhiu* e *Alagoa do Sul* e *Alagoa Grande*.” (Liv. III, cap. XVI, p. 128). Segundo Câmara-Cascudo (1956), Alagoa do Sul é a atual Manguaba e, Alagoa Grande, também conhecida pela denominação de Ypabuçu, formada pelo rio Piacica ou Boacica. A povoação de Santa Madalena da Alagoa do Sul deu origem à antiga capital cidade das Alagoas (Marechal Deodoro). Registra Marcgrave o topônimo “Namhiu”, também grafado como “Nhanhu” ou “Inhauns”, segundo Câmara-Cascudo (1956), esses campos eram famosos pela fertilidade do solo e abundância de gado, era uma localidade elogiada pelos relatórios holandeses; desde o século XVII a localidade era conhecida como Campos de Arrozal de Inhauns, que hoje corresponde ao município de Anadia.
- 25 – “Guacary” (*Plecostomus* sp): “Encontra-se também aqui um Guacari semelhante em tamanho e figura, ao precedente, o qual se pesca no rio *S.Francisco*.” (Liv. IV, cap. XII, p. 167);
- 26 – “Carapó” (*Carapus fasciatus*): “No rio *S.Francisco* são apanhados peixes semelhantes a este Carapó.” (Liv. IV, cap. XIV, p. 170).
- 27 – “Reri” (ostra, *Ostrea* sp.): “São encontradas principalmente de boa qualidade e em abundância no rio *Senembí* ou de *S.Miguel* e em Guaratiba, perto do rio *S. Francisco*” (Liv. IV, cap. XXII, p. 188).

Em relação a Alagoas, o rio S. Miguel também era conhecido pelo seu nome indígena de “Cenambi” ou Senembí, como registra Marcgrave, com diversos afluentes até o litoral, cortando os campos de Inhauns.

- 28 – “Curicaca” (*Theristicus caudatus*): “É abundante junto ao rio *São Francisco*, em Itapuama e outros lugares.” (Liv. V, cap. I, p. 191).
- 29 – “Urutaurana” (*Spizaetus ornatus*): “Conservei vivo um exemplar por muito tempo, no forte *Maurício*, junto ao rio *S. Francisco*.” (Liv. V, cap. VIII, p. 204). Este é o único e evidente registro de Marcgrave de sua estada em Penedo em 1640, “por muito tempo”, o que confirma a maior parte de suas observações botânicas e zoológicas ao longo do itinerário de Pernambuco a Alagoas.
- 30 – “Aiaia” (*Ajaia ajaja*): “É encontrado freqüentemente junto ao rio *S. Francisco* e às vezes em outros lugares padulosos (sic).” (Liv. V, cap. VIII, p. 204).
- 24 – “Urubu” (*Cathartes burrovianus ububutinga*): “Voam em grandes bandos em Sergipe e no rio *S. Francisco*, quando se mata um animal.” (Liv. V, cap. X, p. 208).
- 25 – “Capivara” (*Hydrochoerus hydrochoeris hydrochoeris*): “Andam em grande quantidade, pelas margens do rio *S. Francisco*.” (Liv. VI, cap. VII, p. 230).

Sergipe

- 26 – “Mangaiba” (mangaba, *Hancornia speciosa*): “na capitania de *Sergipe*, amadurecem tardiamente.” (Liv. III, cap. XIV, p. 122).
- 27 – “Reri” (ostra, *Ostrea* sp.): “em *Guaratiba*, perto do rio *S. Francisco* [...] o *Potiipeba* as possui, mas de tamanho medíocre.” (Liv. IV, cap. XXII, p. 188). Dois registros da ocorrência de ostras em Sergipe: em “*Guaratiba*”, que Câmara-Cascudo (1956) comenta: “Nenhum sinal de gente na ilha dos Pássaros (*Reygers eylandt*) no braço do *S. Francisco*, antes de *Guaratiba*”, que deve ser a atual praia de Pirambu, em cópia do mapa de Vingboons reproduzido por Pereira da Costa (op. cit.: 478-479), existe o registro da “*Barra de Guaratuba*” do lado sergipano da embocadura do rio *S. Francisco*. O mapa de Marcgrave registra com clareza a localidade de *Guaratiba*, que deve corresponder à atual *Barra de Japarutuba*. O “*Potiipeba*”, escreve Câmara-Cascudo (1956) como rio dos camarões chatos, que é o atual *Vasa Barris*, como está no mapa de Marcgrave.
- 28 – “*Nhanduguacu*” (ema, *Rhea americana americana*): “É encontrada em grande número, nos campos da capitania de *Sergipe* e *Rio Grande*, mas não em Pernambuco, sua carne é boa para se comer.” (Liv. V, cap. I, p. 190).
- 29 - Urubu (urubu, *Cathartes aura ruficollis*): “Voam em grandes bandos em *Sergipe* e no rio *S. Francisco*, quando se mata um animal.” (Liv. V, cap. X, p. 208).
- 30 – “Curicaca” (*Theristicus caudatus*): “É abundante junto ao rio *São Francisco*, em *Itapuama* e outros lugares.” (Liv. V, cap. I, p. 191). Registro de ocorrência abundante desta espécie de ave. Segundo Câmara-Cascudo (1956) o que é citado por Marcgrave como “*Itapuama*”, os mapas atuais registram como *Itabaiana* ou serra de *Itabaiana*.

Bahia

- 31 – “Mangaíba” (mangaba, *Hancornia speciosa*): “Na Baía de Todos os Santos, encontram-se bosques inteiros, nativos, desta árvore.” (Liv. III, cap. XIV, p. 122);
- 32 – “Jacaranda” (jacarandá-da-Bahia, *Dalbergia nigra*): “O jacaranda de madeira preta se acha, na capitania de *Todos os Santos*.” (Liv. III, cap. XIX, p. 136);

Registros de Guilherme Piso:

Maranhão

- 01 – “Copaíba” (*Copaifera* sp.): “Esta árvore não é tão abundante na Prefeitura de Paranambuco, como na ilha de *Maranhaon*, onde viça muito, e donde nos vem em abundância o seu bálsamo.” (Liv. IV, cap. IV, p. 65).
- 02 – “Bacoba” (*Musa* sp.): “Na ilha do *Maranhaon*, onde sobretudo viça” (Liv. IV, cap. XXVII, p. 85).

Paraíba

- 03 – “Tetaíba” (*Hymenaea martiana*): “Entre estas os belos bosques perpetuamente viridentes, sobretudo no Distrito da *Paraíba*, produzem a sólida elegante árvore ietíba.” (Liv. IV, cap. VIII, p. 68).
- 04 – “Caranaiba” (carnaúba, *Copernicia cerifera*): “Na Prefeitura da *Paraíba* vêm-se palmeiras transplantadas, por causa da sua elegância, de bosque remotíssimo, para os jardins; os seus braços ou ramos rivalizam com a cauda do pavão. Os bárbaros lhes chamam caranaiba e anache cariri.” (Liv. IV, cap. X, p. 70); “caranaibam” no original.
- 05 – “Umbu” (*Spondias tuberosa*): “Até agora só se encontrou uma única dêste gênero de árvores, na parte habitada do Brasil, cultivada na aldeia de *Iguaraca*. Mas abundam nas florestas disseminadas entre os rios *Guojana* e *Parayba*.” (Liv. IV, cap. XXX, p. 87); “guojanam” e “paraybam” no original.
O rio “Guojana”, referido por Piso, deve ser o rio Goiana, na divisa de Pernambuco e Paraíba. Entretanto, existe nos mapas holandeses o rio “Guajuna”, como afluente do Tracunhaém. A aldeia de “Iguaraca” pode referir-se a Iguaraguai, com aldeia adjacente, na Paraíba.

Pernambuco

- 06 – “Cana” (*Sacharum officinarum*): “como se pode ver nos campos da Prefeitura de *Paranambuco*.” (Liv. IV, cap. I, p. 58); “saccharo” no original.
- 07 – “Copaíba” (*Copaifera* sp.): “Esta árvore não é tão abundante na Prefeitura de *Paranambuco*, como na ilha de *Maranhaon*, onde viça muito, e donde nos vem em abundância o seu bálsamo.” (Liv. IV, cap. IV, p. 65).

- 08 – “Cabureiba” (*Myroxylon balsamum*): “Encontra-se mais freqüentemente sobretudo no Rio de Janeiro, nos distritos de S. Vicente e do Espírito Santo, que no de *Pernambuco*” (Liv. IV, cap. V, p. 66).
- 09 – “Acaju” (caju, *Anacardium occidentale*): “Com ele contam a idade a seu modo, porque este famoso fruto é produzido só uma vez ao ano, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, desaparecendo depois, na latitude da Prefeitura de *Pernambuco*.” (Liv. IV, cap. VI, p. 66);
- 10 – “Aroeira” (aroeira-de-praia, *Schinus terebinthifolius*): “Há uma árvore chamada aroeira, freqüente no litoral sobretudo, e no promontório arenoso de *Olinda*.” (Liv. IV, cap. XI, p. 73).
- 11 – “Tapia” (trapiá, *Crataeva tapia*): “Na cidade de *Olinda* e em quase tôda a Prefeitura de *Pernambuco*, nasce esta árvore” (Liv. IV, cap. XVII, p. 77).
- 12 – “Araticu” (araticum, *Annona palustris*): “As outras, porém, encontram-se nas florestas e em número infinito, sobretudo na vila de *Igaracú*.” (Liv. IV, cap. XVIII, p. 79); “araticu pana” no original.
- 13 – “Caaroba” (*Jacaranda brasiliiana*): “A caaroba silvestre, árvore alta, gosta só das terras firmes e glebosas da Prefeitura de *Pernambuco*.” (Liv. IV, cap. XIX, p. 79).
- 14 – “Embira” (embira-vermelha, *Xylopia frutescens*): “Freqüentemente cresce, elegante, nas cercanias do promontório de *Olinda*.” (Liv. IV, cap. XX, p. 80).
- 15 – “Mangaíba” (mangaba, *Hancornia speciosa*): “vêm-se, viçosas, constituírem bosques inteiros em certos lugares da Baía e de *Paranambuco*.” (Liv. IV, cap. XXVIII, p. 86);
- 16 – “Mureci” (*Byrsonima cf. cydoniifolia*): “As regiões arenosas e áridas da Prefeitura de *Paranambuco*” (Liv. IV, cap. XXXII, p. 88).
- 17 – “Jito” (*Trichilia cathartica*): “Esta árvore, do tamanho da pereira europeia, encontra-se em toda a parte na Prefeitura de *Paranambuco*.” (Liv. IV, cap. XXXIII, p. 89).
- 18 – “Andira” (*Andira* sp.): “Esta árvore, da altura de uma pereira mediana, conhecidíssima dos portugueses pelo nome de anjelim, vê-se a cada passo nos bosques da Prefeitura de *Paranambuco*.” (Liv. IV, cap. XXXVI, p. 91). Com a denominação de anjelim, Andrade-Lima (1954) diferencia duas espécies: o anjelim da floresta (*A.nitida*) e o anjelim dos tabuleiros (*A.laurifolia*).
- 19 – “Cambuí” (*Eugenia uvalha*): “Nas terras mais férteis da Prefeitura pernambucana, nas cercanias de *Olinda*, travei conhecimento com duas espécies de arbúsculos chamados cambuí.” (Liv. IV, cap. XXXVII, p. 92).
- 20 – “Manaca” (*Brunfelsia uniflora*): “Nos lugares umbrosos, sobretudo nos arredores da aldeia *Tapicirica*, viça o frúctice arborescente manaca” (Liv. IV, cap. XLIII, p. 96).

Registro da localidade de “Tapicirica” ou engenho Itapicirica, representado nos

mapas de Marcgrave com a denominação de “Itapocirica” e no de Vingboons como “Tapisserica”. O engenho Itapecirica, à margem do rio Tracunhaém, localizado no antigo distrito de Nossa Senhora do Ó em Goiana, hoje Tupaoca. Durante a ocupação holandesa foi palco da famosa assembléia indígena, realizada em março de 1645, “a primeira e talvez a única” no dizer de Pereira-da-Costa (1952, p. 195) realizada no Brasil com o objetivo de eleger representantes indígenas junto ao governo holandês.

- 21 – “Betys” (pimenta, *Piper* sp.): “É de ordinário freqüente tanto nas selvas como nos entulhos da cidade de *Olinda* o betys” (Liv. IV, cap. XLVII, p. 99).
- 22 – “Nhandi” (pimenta, segundo Pickel, 1949, trata-se de *Erygium foetidum* L., segundo Andrade-Lima, 1954, é *Piper* sp.): “Vê-se a cada passo em terra firme e fértil, sobretudo nas cercanias da vila de *Olinda*.” (Liv. IV, cap. LVII, p. 107).
- 23 – “Aguaxima” (*Piper sidaefolium*): “Esta planta cresce abundante em quase tôdas as regiões do Brasil, sobretudo porém no fertilíssimo promontório de *Olinda*.” (Liv. IV, cap. LXXI, p. 115);
- 24 – “Tipi” (de acordo com Pickel (1949), trata-se de *Petiveria hexaglochis*; segundo Andrade-Lima, 1954, a espécie é *P. alliacea*): “O segundo frúdice é arborescente; encontra-se, com o nome de tipi, tanto nas selvas, como no promontório de *Olinda*.” (Liv. IV, cap. XCI, p. 127).

Alagoas

- 25 – “Loco” (*Plumbago scandens*): “Na direção do distrito de *Porto Calvo*, na Prefeitura de *Paranambuco*, há uma planta célebre entre os empíricos portugueses e a que chamam loco.” (Liv. IV, cap. XXXVIII, p. 93).
- 26 – “Maracuja miri” (*Passiflora suberosa*): “por isso tendo ouvido dizer aos habitantes das cercanias do rio *São Francisco*, mui práticos em matéria de botânica brasileira, que nenhum remédio preferem a êste maracuja miri.” (Liv. IV, cap. LXXIV, p. 118).

Bahia

- 27 – “Mangaiba” (mangaba, *Hancornia speciosa*): “vêm-se, viçosas, constituírem bosques inteiros em certos lugares da *Baía* e de *Paranambuco*.” (Liv. IV, cap. XXVIII, p. 86).

O ITINERÁRIO DO RECIFE A PENEDO USADO PELOS HOLANDESES DESDE 1640

O itinerário pela primeira vez foi divulgado na Revista do Instituto Arqueológico Pernambucano, n. 31, p. 311, Recife (1886), depois foi apresentado e comentado por Câmara Cascudo (1956, p. 199-204), em sua obra *A geografia do Brasil holandês*, e por Nelson Barbalho (1982, p. 106-109), no 3º volume da sua obra *Cronologia Pernambucana*. O itinerário feito a cavalo revela minúcias de

observações de deslocamento e pouso de cada localidade e chega a cronometrar o tempo gasto no transcurso de uma a outra localidade. Pela sua importância geográfica e naturalística estamos reproduzindo-o com as atualizações possíveis nas denominações dos acidentes geográficos e localidades.

-
- 001 – Rio Tijipió, atravessando em bote; 7,5’;
 - 002 – Rio Gambôa da Barreta, atravessando em baixa-mar; 30’;
 - 003 – Casa do Leite; 45’;
 - 004 – Casa junto dos coqueiros; 1 h;

(para o interior)

- 005 – Rio Jaboatão, atravessado sobre ponte; 2,5 h;
- 006 – Engenho Velho; 1 h (*de João Paes Barreto*);
- 007 – Rio Pirapama;
- 008 – Engenho Garapu; 52,5’ (*de Felipe Paes*);
- 009 – Santo Antônio; 30’;
- 010 – Rio Tabatinga, atravessado a vau; 1 h 45’;
- 011 – Rio Penderama, idem; 45’;
- 012 – Povoação de São Miguel de Ipojuca; 1 h 7,5’;
- 013 – Rio Ipojuca, atravessado a vau ou sobre ponte;
- 014 – Engenho Pindoba; 1 h 22,5’ (*de Gaspar da Fonseca*);
- 015 – Rio Sibiró, atravessado sobre ponte; 2 h 15’;
- 016 – Engenho Sibiró de baixo; 15’ (*de Francisco Soares Canha*);
- 017 – Engenho Nossa Senhora da Palma; 2 h 15’ (*de D.Madalena, viúva de Felipe de Albuquerque*);
- 018 – Rio Serinhaém, atravessado em canoa;
- 019 – Vila de Serinhaém; 45’;
- 020 – Povoado de Santo Amaro; 45’;
- 021 – Rio Formoso, atravessado a vau; 1h 37,5’;
- 022 – Engenho do Rio Formoso; (*de D.Catarina Fontes*);
- 023 – Rio Araquondá; 1 h 15’;
- 024 – Rio Mombuaba, atravessado duas vezes, seguidamente; 1,5 h;
- 025 – Rio Mombuaba (*atual Mombucaba*), atravessado pela terceira vez; 15’;
- 026 – Rio das Ilhetas, atravessado sobre ponte; 45’;
- 027 – Riozinho sem nome, atravessado a vau; 15’;
- 028 – Povoado de São Gonçalo de Una; 1 h;
- 029 – Rio Una (*em Barreiros*), atravessado em canoa; 30’;
- 030 – Rio Tiutiba, atravessado a vau; 1 h 7,5’;
- 031 – Riozinho sem nome, idem; 15’;
- 032 – Rio Piracininga (*atual Persinunga*), atravessado sobre ponte; 45’;

[atual limite dos Estados de Pernambuco-Alagoas: Peroba]

- 033 – Igreja de Santo Antônio; 1 h 15’;
- 034 – Rio Taúba; 52,5’;
- 035 – Riozinho sem nome, atravessado a vau; 25,7’;
- 036 – Rio Maciaguaçu (*atual Rio dos Paus*); 22,5’;
- 037 – Rio Ojebu, atravessado a vau ou sobre ponte; 1 h;
- 038 – Rio de João Barbosa, atravessado sobre ponte; 1 h;

- 039 – Riozinho sem nome; 30’;
 040 – Igreja de São Sebastião; 7,5’;
 041 – Rio Maragogi, atravessado sobre ponte;
 042 – Paul; 45’;
 043 – Rio Itinga (*atual Rio Salgado*), atravessado sobre ponte; 1 h;
 044 – Rio Guatapi, atravessado a vau; 30’;
 045 – Rio Japaritiba (*atual Japaratinga*), atravessado sobre ponte; 3,7’;
 046 – Rio Sabidi (*atual Rio Cupuoba*), idem; 45’;
 047 – Rio Urapiúna (*atual Grupiúna*), atravessado a vau; 1 h;
 048 – Rio Comendaitiba (*atual Comandatuba*), idem; 37,5’;
 049 – Povoação de Porto Calvo; 7,5’;
 050 – Rio Mongaguaba (*atual Manguaba*), atravessado a vau em baixa-mar e sobre ponte;
 051 – Igreja de Santo Amaro; 15’;
 052 – Rio Agoapetiba, atravessado a vau; 30’;
 053 – Rio Mocabita, idem; 1 h 15’;
 054 – Rio Tatuaimonha (*atual Tatuamunha*), idem; 1 h 30’;
 055 – Engenho Novo do Camury; 1h 15’ (*de Gabriel Soares da Cunha*);
 056 – Engenho Espírito Santo, inteiramente queimado; 30’;
 057 – Engenho São João; 1 h;
 058 – Rio Camurgi (*atual Camaragibe*), atravessado a vau; 1 h 15’;
 059 – Vale com água potável; 1,5 h;
 060 – Monte dos Limões, com água à mão direita no mato (*atual Praia dos Morros*);
 061 – Caminho com água potável em um vale; 30’;
 062 – Praia com várzea e pequeno pasto; 30’;
 063 – Rio Santo Antônio Grande, atravessado a vau; 1 h 45’;
 064 – Rio Jaçapucaia (*atual Sapucaia*), atravessado em maré baixa; 1 h;
 065 – Planície ao norte do Jaçapucaia, pantanosa, com água e pasto;
 066 – Rio Tipioca (*atual Ipioca*), atravessado a vau; 45’;
 067 – Rio Paripoera, atravessado em baixa-mar; 45’;
 068 – Grande enseada com água potável ruim; 1 h;
 069 – Rio de Santo Antônio Menino (Meirim), com enseada; 30’;
 070 – Paratii (*atual Prataji*), atravessado a vau em baixa-mar; 45’;
 071 – Rio Doce (Riacho Doce), atravessado a vau, com boa água e pasto na ribeira; 15’;
 072 – Riozinho sem nome (*atual Garça Torta*); 30’;
 073 – Local de água potável, mas não é boa; 30’;
 074 – Ponta de Juçara; 15’;
 075 – Passo de Jaraguá, com uma grande enseada;
 076 – Ponta de Jaraguá, com água salobra, pasto sofrível, atrás da mata; 1 h;
 077 – Rio das Lagoas, atravessado em bote; 15’;
 078 – Porto Francês; 3 h;

[Saíndo do litoral e indo para o interior]

- 079 – Rio de Pero Cabreiro, com água potável e pasto para cavalos; 37,5’;
 080 – Rio Cabaúna (*atual Sumaúma*), atravessado a vau; 1,5 h;
 081 – Rio Itinga (*atual Rio Estiva*), atravessado sobre ponte;
 082 – Povoação de Alagoa do Sul (*atual Marechal Deodoro*);
 083 – Volta para a praia; 2 h 7,5’;
 084 – Rio Miguai, atravessado a vau; 2 h (Niquim);
 085 – Rio São Miguel, atravessado em grande canoa; 7,5’;

- 086 – De uma mata de mangabeiras para a praia; 1 h;
[segundo-se pela praia]
 087 – Lagoa de Acarapiba (*atual Aquarapeba*), com água fresca; 45' (*atual lagoa Doce*);
 088 – Alagoa Salgada; 22,5' (*atual lagoa dos Mangues*);
 089 – Segunda Alagoa Salgada; 15' (*atual lagoa Taboado Um*);
 090 – Alagoa Taboada; 7,5';
 091 – Alagoa Doce, com boa água; 30' (*atual lagoa do Fresco*);
 092 – Alagoa Jacareauca (Jacarecica), com água salgada; 30';
 093 – Grande planície de cajueiros, perto de uma grande lagoa chamada Jiquiá; 45'
[segundo-se pela praia] 45'
 094 – Rio Jiquiá, cheio de parcéis na foz; 30';
 095 – Ipxoi (*atual Poxim*), ligeiro, com muita areia, atravessa-se a vau; 45';
 096 – Ponta da enseada de Aguapetiba; 1,5 h;
 097 – Ponta meridional da enseada Aguapetiba (*atual Pituba*), com pequena lagoa de água fresca (*atual lagoa do Pau*); 30';
 098 – Pequena enseada; 30' (*atual praia da lagoa do Pau*);
 099 – Enseada; 30' (*atual praia do Pontal do Coruripe*);
 100 – Rio Cururipe, atravessado a vau; 15';
 101 – Enseada; 1 h 7,5' (*atual ilha Beira do Rio*);
 102 – Rio Miguaf (*atual Miai*), com boa água e pasto; 45' (*atual Miai de Cima e de Baixo*);
 103 – Piabi (Passo do Governador) (*atual Feliz Deserto entre Japú e Toco*); 1 h 45';
- [para o interior]**
 104 – Pequena Lagoa à direita; 30' (*atual lagoa Várzea Comprida*);
 105 – Lago alongado; 45';
 106 – Planície com paúis e pasto; 2 h;
 107 – Piripiri, um paul; (*atual povoado de Pontes*) 1,5 h;
 108 – Rio Piagui (*atual Piauí*) à direita do paul; 7,5';
 109 – Rio Piagui de novo, atravessado em jangada (*atual Marituba*); 22,5';
 110 – Curral; 30';
 111 – Rio Piracaba (*atual Porucaba*), atravessado em jangada; 52,5';
 112 – Forte Maurício, na vila de Penedo, à margem do Rio S. Francisco; 52,5'.
-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se compara a totalidade das observações e descrições de plantas e animais nas obras de Piso (295 plantas e animais) e Marcgrave (803 plantas e animais) para o Nordeste brasileiro, vê-se como foram escassas suas associações com as localidades. O que hoje nos parece fundamental para os registros de organismos vivos, diante do paradigma evolucionista e a conseqüente noção de variações geográficas das espécies botânicas e zoológicas, para os naturalistas seiscentistas a associação entre os seres vivos e as localidades onde foram observados e encontrados, tinha muito pouca importância, tendo em vista que para

os mesmos cada planta ou animal observado, representava uma essência de criação imutável.

Entretanto, mesmo considerando-se essa característica da História Natural seiscentista, foram tão escassas essas associações entre organismos observados e locais de observação, que nos fazem pensar em uma intenção deliberada em não informar sobre a região e suas localidades, como uma razão de segurança do governo do Brasil holandês. Afinal de contas, Piso e Marcgrave tiveram seus trabalhos científicos financiados pelo próprio Nassau.

Por outro lado, torna-se evidente a participação de Marcgrave em excursões de coleta e observações ao longo do itinerário entre Recife e Penedo. Em primeiro lugar pelo seu registro de permanência “por muito tempo” no Forte Maurício em Penedo (ver observação 29); e, como se pode constatar, a sua presença através das observações de 17 a 30, no sul de Pernambuco e nos atuais Estados de Alagoas e Sergipe. Sobretudo quando afirma a sua presença, como nas observações 19, 22 e 29. Principalmente a observação 22, quando afirma ter encontrado uma árvore chamada de “Ibacuru-pari” (*Rheedia macrophylla*): “Encontrei outra espécie, no golfo de *Aquapetida*, em março de 1640” (MARCGRAVE, 1942, p. 119); nos mapas atuais do litoral alagoano a enseada era localizada entre Poxim e o Pontal do Cururipe, atualmente denominada de Pituba, nas imediações da Lagoa do Pau, que deve ser a “lagoa de água doce” referida no itinerário.

Grande parte do deslocamento no itinerário no sul de Pernambuco hoje se confunde com as rodovias BR-101 e PE-60, até o limite com o Estado de Alagoas, cuja rota também coincide com a BR-101.

Nesse levantamento existem aspectos particulares que merecem destaque, tais como as plantas observadas em Olinda por Guilherme Piso, que na época encontrava-se em ruínas, vítima de um incêndio provocado pelos invasores, servia então de local de recolhimento de material de construção para edificação da cidade Maurícia em 1631 (Barbalho, 1982). Piso certamente deve ter andado pelos altos de Olinda, pois se refere freqüentemente ao “promotório” local elogiando a sua fertilidade e abundância de vegetais. Segundo as suas observações, era muito abundante a aroeira-de-praia (*Schinus terebinthifolius*), sobretudo nos locais arenosos; o trapiá (*Crataeva tapia*); a embira vermelha (*Xylopia frutescens*) nas cercanias dos altos; o cambuí (*Eugenia uvalha*); e uma variedade de pimentas nativas denominadas de betis (*Piper* sp.), nhandí (*Erygium foetidum*) e aguaxima (*Piper sidaefolium*); além do tipí (*Petiveria alliacea*), descrito como arbusto. Mas Marcgrave só faz o registro de observação da abundância da mangabeira (*Hancornia speciosa*) nos arredores de Olinda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A. V.; CARVALHO, P. F. F. *Os insetos de Marcgrave* (1610-c.1644). Recife: UFRPE, Imprensa Universitária, 2002.

Episteme, Porto Alegre, v.12, n. 26, p.209-226, jul./dez. 2007.

223

- ANDRADE-LIMA, D. *Contribuiton to the study of the flora of Pernambuco, Brazil*. Recife: Universidade Rural de Pernambuco, 1954.
- BARBALHO, N. *Cronologia pernambucana: subsídios para a história do agreste e do sertão (1631-1654)*. Recife: Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco, 1982. v. 3.
- BARLAEUS, G. *História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil*. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1980.
- CARVALHO, J. P.; SAWAYA, P. Dos peixes. In: MARCGRAVE, J. *História natural do Brasil*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado-Museu Paulista, 1942.
- CASCUDO, L. C. *Geografia do Brasil holandês*. Rio: José Olympio, 1956.
- KORTLANG, D. A cartografia do Brasil holandês. In: FERRÃO, C.; SOARES, J. P. M. (edits.). *Brasil holandês*. Rio: Index, 1995.
- LANE, F. Comentários sobre o livro VII de Marcgrave (insetos). In: MARCGRAVE, J. *História natural do Brasil*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado-Museu Paulista, 1942.
- LICHTENSTEIN, M. H. K. Estudo dos trabalhos de Marcgrave e Piso sobre a história natural do Brasil à luz dos desenhos originais. São Paulo: Brasiliensia Documenta, 1961.
- MARCGRAVE, J. *História natural do Brasil*. São Paulo: Museu Paulista e Imprensa Oficial do Estado, 1942.
- MOULIN, D. et al. *O herbário de Georg Marggraf*. Rio: Fundação Nacional Pró-Memória, 1986. v. 1.
- NOMURA, H. *História da zoologia no Brasil: século XVII*. Mossoró: Fundação Vingt-Un Rosado, 1996. (Coleção Mossoroense, série C, v. 914 e 923).
- PAIVA, M. P.; CAMPOS, E. *Fauna do nordeste do Brasil: conhecimento científico e popular*. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1995.
- PAIVA, M. P. Primórdios da zoologia no nordeste brasileiro. *Ciência e Culturav*, São Paulo, v. 11, n. 38, 1986.
- PEREIRA-DA-COSTA, F. A. *Anais pernambucanos (1635-1665)*. Recife: Arquivo Público Estadual, 1952. v. III.
- PICKEL, B. J. Piso e Marcgrave na botânica brasileira. *Revista Flora*, Rio de Janeiro, (separata), [s.n.], 1949.
- PINTO, O. M. O. Comentários da parte ornitológica. In: MARCGRAVE, J. *História natural do Brasil*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado-Museu Paulista, 1942.
- PISO, G. *História natural do Brasil ilustrada*. São Paulo: Companhia Editora Nacional – Museu Paulista, 1948.
- PISO, G. *História natural e médica da Índia Ocidental*. Rio de Janeiro: MEC Instituto Nacional do Livro, 1957.
- SAMPAIO, A. J. Botânica: comentários. In: MARCGRAVE, J. *História natural do Brasil*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado-Museu Paulista, 1942.

TAUNAY, A. E. Jorge Marcgrave, de Liebstadt (1610-1644): escôço biográfico. In: MARCGRAVE, J. *História natural do Brasil*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado-Museu Paulista, 1942.

TEIXEIRA, D. M. As fontes do paraíso – um ensaio sobre a ornitologia no Brasil holandês (1624-1654). *Revista Nordestina de Zoologia*, João Pessoa, v. 7, n. 1-2, 1992.

TEIXEIRA, D. M. A imagem do paraíso: uma iconografia do Brasil holandês (1624-1654) sobre a fauna e a flora do Novo Mundo. In: TEIXEIRA, D. M. (org.). *Brasil holandês: Miscellanea Cleyeri, Libri Principis & Theatrum rerum naturalium Brasiliae*. Rio de Janeiro: Index, 1995. 5 v.

WHITEHEAD, P. J. P. Georg Markgraf and brazilian zoology. In: BOOGART, E. V. D.; HOETINK, H. R.; WHITEHEAD, P. J. P. (edit.). *Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679; a humanistprince in Europe and Brazil*. The Hague: The Johan Maurits van Nassau Stichting, 1979.